

HABITAÇÃO SOCIAL NA PAISAGEM DO RIO DE JANEIRO DO SÉCULO XX: UMA ANÁLISE A PARTIR DA MORFOLOGIA URBANA

*Social habitation in the landscape of Rio de Janeiro in the 20th century: an analysis
based on urban morphology*

*Vivienda social en el paisaje de Río de Janeiro en el siglo XX: un análisis desde la
morfología urbana*

SAGAZ, Natália

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo da UFSC
Universidade Federal de Santa Catarina
natalia.sagaz30@gmail.com

RESUMO

O trabalho aborda a mobilidade habitacional no Rio de Janeiro durante sua reestruturação urbana no século XX, a partir da relação entre a diferenciação social e a oferta de moradia - indissociáveis das investigações e processos de formação e produção da estrutura espacial. Tem-se como objetivo contribuir para as investigações das formas urbanas com foco nas abordagens sobre a produção social das formas espaciais, além de ampliar possibilidades de leitura sobre a historiografia da arquitetura moderna brasileira e seus limites materializados no espaço e no tempo. Foi realizada uma investigação sobre as diferentes dinâmicas recorrentes na cidade, bem como o arranjo da modernidade e o programa arquitetônico dos conjuntos de habitação social enquanto produto do Estado. Compreendeu-se que a modernização urbana significou também a segregação socioespacial nesses novos conjuntos e meios de consumo coletivos, além de revelar que existe arquitetura para além daquela projetada advinda da apropriação desses espaços.

Palavras-chave: Habitação social. Rio de Janeiro. Morfologia urbana.

ABSTRACT

The work addresses housing mobility in Rio de Janeiro during its urban restructuring in the 20th century, based on the relationship between social differentiation and housing supply - inseparable from the investigations and processes of formation and production of the spatial structure. The objective is to contribute to the investigation of urban forms with a focus on approaches to the social production of spatial forms, in addition to expanding possibilities of reading about the historiography of modern Brazilian architecture and its limits materialized in space and time. An investigation was carried out on the different recurring dynamics in the city, as well as the arrangement of modernity and the architectural program of the social housing complexes as a product of the State. It was understood that urban modernization also meant socio-spatial segregation in these new sets and means of collective consumption, in addition to revealing that there is architecture beyond that projected arising from the appropriation of these spaces.

Keywords: Social habitation. Rio de Janeiro. Urban morphology.

RESUMEN

El trabajo aborda la movilidad habitacional en Río de Janeiro durante su reestructuración urbana en el siglo XX, a partir de la relación entre diferenciación social y oferta habitacional - inseparable de las investigaciones y procesos de formación y producción de la estructura espacial. El objetivo es contribuir a la investigación de las formas urbanas con foco en los acercamientos a la producción social de las formas espaciales, además de ampliar las posibilidades de lectura sobre la historiografía de la arquitectura moderna brasileña y sus límites materializados en el espacio y el tiempo. Se realizó una investigación sobre las diferentes dinámicas recurrentes en la ciudad, así como la disposición de la modernidad y el programa arquitectónico de los conjuntos de vivienda social como producto del Estado. Se entendió que la modernización urbana también significó segregación socioespacial en estos nuevos conjuntos y medios de consumo colectivo, además de revelar que hay arquitectura más allá de lo proyectado a partir de la apropiación de estos espacios.

Palabras clave: Habitación social. Rio de Janeiro. Morfología urbana.

HABITAÇÃO SOCIAL NA PAISAGEM DO RIO DE JANEIRO DO SÉCULO XX: UMA ANÁLISE A PARTIR DA MORFOLOGIA URBANA

Introdução

O Brasil, a partir do período colonial, começou a integrar o sistema mundial capitalista e a servir às suas respectivas relações diplomáticas. Assim, a produção do espaço urbano no país acaba por sintetizar as exigências deste sistema em seus diferentes momentos históricos. Havia também um consenso de que as cidades latino-americanas eram significativamente diferentes daquelas que compuseram o cerne do capitalismo central, isso porque estas últimas eram tidas como o modelo ideal a ser desenvolvido em parâmetros de ordenamento territorial, usos do solo, padrões arquitetônicos e estéticos. Contudo, no início do século XX, os responsáveis pelas reformas urbanas nas grandes cidades do território brasileiro tentaram desmistificar essa ideia e se propuseram a diminuir essas diferenças a partir da substituição da malha urbana, herdada do passado da colônia, por um desenho que se guiava pelas grandes reformas realizadas especialmente nas grandes cidades europeias, que contemplavam a construção de praças, boulevards, parques e edificações que fossem congruentes a essas expectativas.

Castells (1985) propõe que não se deve tratar essas transformações como urbanização, mas como produção social das formas espaciais. Partindo disto, entende-se que entre a segunda metade do século XIX e a década de 1930 a estrutura e a morfologia urbana da cidade do Rio de Janeiro acompanharam, com algumas diferenças e desvantagens, o nítido processo do capitalismo central, pois a cidade foi também motivada pelas intenções de expansão industrial do sistema mundial associadas à gestão liberal do Estado e do urbano (FERNANDES, 2008). Nesse período, o Rio de Janeiro foi fortemente marcado pela construção dos conjuntos habitacionais produzidos pelo governo, com programas arquitetônicos inovadores, que associavam a função de moradia com áreas verdes e de lazer e com equipamentos sociais e recreativos, integrados aos novos sistemas viários, influências do debate internacional e das realizações da socialdemocracia europeia expostas no Congresso Internacional de Arquitetos Modernos (Ciam) em 1928 (BONDUKI, 2013).

Dessa forma, como em outras cidades capitalistas, depois de experienciar processos de renovações urbanas, verifica-se que a modernidade motivada pelos processos de industrialização impactou não somente o urbano, mas também a arquitetura e a relação com o modo de habitar, como o conceito da “máquina de morar” defendido por Le Corbusier. Esse viés, pensado para os conjuntos habitacionais de habitação popular, fica evidente nas intenções de projeto dos conjuntos construídos pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) que visavam compatibilizar questões tectônicas, sociais e estéticas, garantindo aos trabalhadores de baixa renda moradia digna e qualidade arquitetônica. Apesar das motivações do governo parecerem, num primeiro momento, querer associar o aproveitamento do espaço urbano com os princípios da arquitetura moderna, para Bonduki (2013) o resultado real foi um racionalismo formal, somado a um adensamento e à monotonia das formas, pouco articulados ao contexto urbano e aos projetos sociais.

Vale destacar que a abordagem dessa temática é dada, até o momento, com um certo distanciamento entre a pauta da habitação social e as ponderações acerca da produção de arquitetura no Brasil. Isso porque os estudos existentes têm privilegiado as questões políticas, econômicas e sociais em detrimento dos aspectos arquitetônicos e urbanísticos. Ainda, como apontado por Bonduki (2013), muitas vezes esses trabalhos apenas abordam os projetos mais significativos, como o caso do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes, conhecido como Pedregulho, de maneira deslocada ao contexto urbano e da provisão de habitação popular no país devido à repercussão internacional que conquistou. Para além da forma sinuosa que circunscreve a topografia acidentada do terreno, na cidade do Rio de Janeiro, o Conjunto Pedregulho consolidou fortes relações entre habitação, educação popular, modernização e transformação da sociedade a partir da oferta de serviços que fortalecia a autonomia do edifício na cidade.

Além disso, é importante buscar compreender como os aspectos urbanísticos podem ter se estabelecidos como geradores e organizadores do projeto de arquitetura para habitação popular, principalmente em uma cidade como o Rio de Janeiro, que tem uma relevância política e social na história do país e é um caso exemplar de diversidade de morfologia urbana. Essa relação entre os elementos da natureza e os moldados pelo homem promovem uma inserção racional dos programas arquitetônicos na malha urbana, fato este que merece maior reconhecimento e visibilidade para estudo. Essas intersecções entre arquitetura e os aspectos morfológicos da cidade apresentam-se como essenciais e potencializam um quadro atual sobre as investigações das formas urbanas e seus desdobramentos, o que permite direcionar o foco a fim de contribuir com novas abordagens tanto sobre a produção social das formas espaciais propostas por Castells, quanto para ampliar possibilidades de leitura sobre a historiografia da arquitetura moderna no Brasil e seus limites materializados no espaço e no tempo.

Nesse sentido, o presente trabalho dispõe-se a analisar os estudos referentes à morfologia urbana da cidade do Rio de Janeiro, no século XX, tendo como base a revisão bibliográfica acerca da história da produção do espaço e suas respectivas manifestações físicas e geométricas das formas construídas atentando-se às relações estabelecidas com a malha urbana. Para essa análise, considerou-se indispensável compreender os atributos dos conjuntos habitacionais estudados, dentro do recorte estabelecido no Rio de Janeiro, partindo da investigação sobre a produção de habitação social e a morfologia urbana como procedimento de análise sobre arquitetura e cidade. Para aferir as propriedades físico-espaciais das habitações foram estabelecidas variáveis que em conjunto dão conta do conceito de mobilidade habitacional. A partir disso são investigadas a sua associação com dinâmicas recorrentes na cidade, sendo elas: o contexto urbano; o arranjo da modernidade; o programa arquitetônico; e o propósito social enquanto produto do Estado.

Logo, a intenção de descrever a mobilidade habitacional no Rio de Janeiro durante o momento de reestruturação urbana é também de analisar como a diferenciação social e a oferta de moradia, observada na variedade de custos e padrões de construção, estão postas, mas são indissociáveis também das investigações e processos de formação dessa estrutura espacial, especialmente da racionalidade que esse momento da história da cidade exigiu. Para isso, buscou-se na cartografia a expressão material que viabilize o reconhecimento desses processos, além de também buscar compreender conceitos já existentes e propondo uma leitura dentro do contexto do presente

trabalho para contribuir na produção de conhecimento científico sobre o assunto e refletir sobre as diferentes formas de construção e desenvolvimento do espaço urbano ao longo da história.

A morfologia urbana do Rio de Janeiro

Até o início do século XIX, o Brasil ainda era um retrato bucólico no qual as cidades se constituíam em vilarejos. A maior parte da população era escravizada e poucos eram trabalhadores livres que tinham convívio com a elite local, tanto pela organização política e social das vilas, quanto pela ausência de meios de transporte. Essa diferenciação entre as classes não acontecia, naquele momento, pela ocupação do espaço urbano, mas por ter materializado os vestígios da herança 6 colonial. Esse determinante espacial, no caso do Rio de Janeiro, atravessa uma grande mudança com a instalação da Família Real na cidade e a consequente condição de nova sede do Reino imposta ao Brasil. Para Fernandes (2008), muito provavelmente o Rio de Janeiro foi a cidade brasileira que mais sofreu com a intervenção urbanística barroca, uma vez que no século XVIII tornou-se o principal centro político do império português e capital da colônia. Assim, no que diz respeito à organização da morfologia espacial, esperava-se nessa época que as cidades-capitais reproduzissem a metrópole (Figura 1).

Figura 1. A cidade do Rio de Janeiro em meados do século XVIII, à esquerda, e no início do século XIX, à direita.

Fonte: adaptado de Eduardo Canabrava Barreiros, 1965.

O sistema escravocrata estava em crise e se iniciava um processo capitalista a partir do novo sistema de produção industrial que culminou na urgência em obter um operariado industrial, o que

escancarou a problemática da pobreza e das condições subumanas das habitações, principalmente dos novos operários. Neste sentido, a busca pela integração do país na divisão internacional do trabalho no capitalismo central gerou, por parte das grandes elites nacionais, anseios de modernização do país e de sua capital seguindo o modelo europeu. Concomitantemente, a rede nacional de empresários vinha sendo estimulada pelo novo governo republicano, por meio de concessões e isenções, a subsidiar a construção de habitações com melhores condições sanitárias para os seus operários, que ficaram conhecidas como vilas operárias. No entanto, essa integração tinha um interesse muito maior do que apenas a problemática higienista: estava voltada para o controle dos trabalhadores a partir da organização do espaço, vigiando seu cotidiano e as relações que estabeleciam entre si e com o meio. Assim, conforme Vaz (2002), esse momento marcado por grandes transformações políticas e socioeconômicas tornou fundamental a mudança radical do espaço urbano pelo governo.

Mais tarde, alguns conceitos passam a ser adotados para justificar as tomadas de decisões por parte do Estado com o objetivo de flexibilizar o pacto liberal que vinha se delineando. Nesse momento do urbanismo, a morfologia urbana pode ser interpretada a partir do modelo de “cidade descontínua expressa na verticalização e no regime condominial que estabelece a fração ideal de terreno como subdivisão da propriedade, introduzindo maior ambiguidade na relação dos espaços públicos e privados” (PERGÓLIS, 2005). Concomitante a este conceito, os subúrbios cariocas passam a se popularizar para além da sua estrutura geográfica, pois entende-se que este ultrapassa seus limites espaciais uma vez que também é um produto social (FERNANDES, 2011). Para isso, compreende a situação de que sua posição periférica e extramuros garante uma homologia mínima entre o produto e a palavra, o que é completamente abstraída no conceito carioca de subúrbio quando observado como uma referência exclusiva, e quase obrigatória, para os bairros ferroviários e populares do Rio de Janeiro sem designar os setores periféricos ocupados e identificados com a classe média e alta (Figura 2).

Figura 2. Mapa da cidade do Rio de Janeiro e seus subúrbios até início do século XX.

Fonte: Ulrik Greiner por Laemmert & Co, 1958.

Nesse sentido, destacam-se as transformações urbanas que ocorreram na segunda metade do século XIX, principalmente a partir da implantação do bonde e da ferrovia e a consequente evasão das classes média e alta da sociedade das áreas centrais e suas instalações nos subúrbios. Essa situação impactou no adensamento da camada mais pobre em cortiços, subúrbios e favelas já no início do século XX, quando as primeiras favelas já estavam consolidadas nos morros do centro do Rio de Janeiro – repetindo o padrão europeu de projetos arquitetônicos e planos urbanísticos em importantes cidades após o período forte de industrialização. Estes fatos permitem identificar que o urbanismo do século XX, em suas variáveis manifestações, foi um esforço constante de corrigir as mazelas causadas pelo século XIX por meio do compromisso com a solução para os problemas enfrentados pelos mais pobres que passaram a habitar em condições precárias (HALL, 2002).

Durante a gestão municipal de Pereira Passos, nomeado durante a presidência de Rodrigues Alves (1902-1906), realizou-se, em um curto período de tempo, e com certa radicalização, uma verdadeira “revolução” no espaço urbano do Rio de Janeiro. Tal intervenção caracterizou-se como um verdadeiro programa de reforma urbana, e também de controle de epidemias, ainda sob a ótica da higienização (VAZ, 2000). Uma das características da Reforma Pereira Passos foi o alto investimento nas comunicações e circulações, internas e externas, como a construção do novo porto do Rio de Janeiro e de avenidas, objetivando acelerar as atividades econômicas e dinamizar as áreas industriais da cidade. Além disso, outra importante característica foi a criação de ferramentas para controle urbanístico, que confiava ao prefeito poder suficiente para administrar

a cidade e promover aumentos nas cargas tributárias, o que permitia certo controle sobre a população (Figura 3).

Figura 3. A cidade do Rio de Janeiro em meados do século XIX, à esquerda, e após a Reforma Pereira Passos no século XX, à direita.

Fonte: adaptado de Eduardo Canabrava Barreiros, 1965.

O prefeito Pereira Passos foi um personagem muito importante da história da política nacional, e da cidade carioca, pois o seu período de gestão inaugurou o pioneirismo de intervenção estatal não somente sobre as questões urbanas, mas também nas sociais. A partir da reorganização e delimitação dos espaços de habitação das camadas pobres, que não eram mais congruentes com a nova imagem que se desejava passar da cidade, ficou nítido o “privilegio das classes mais ricas, que receberam serviços de arborização e asfaltamento em seus bairros, conjuntamente com os investimentos no centro da cidade” (VAZ, 2000).

Ao final da segunda metade do século XX consolidou-se grande parte dos tecidos urbanos presentes ainda hoje nas cidades brasileiras, configurando diferentes padrões de ordenamento territorial resultantes das formas acumuladas ao longo do tempo na história. Esses padrões aparecem tanto por meio da relação física e espacial entre edifícios e espaços livres do entorno, quanto nas respostas às dinâmicas da cidade. O Rio de Janeiro, por sua condição de capital do país por quase três séculos e, conseqüentemente, ter se tornado um dos principais pólos urbanos brasileiros, expressa uma significativa variedade tipomorfológica dos tecidos urbanos que recobrem o território inteiramente urbanizado da cidade (ALBERNAZ, 2016). De fato, é muito improvável que em alguma parte do território brasileiro seja tão bem exemplificado como na cidade do Rio de

Janeiro a definição de Milton Santos de que “o espaço é uma acumulação desigual de tempos” (SANTOS, 1986).

Reestruturação urbana e mobilidade habitacional

A reforma urbana realizada na cidade do Rio de Janeiro delimitou mais fortemente a separação entre as áreas nobres da cidade e as áreas mais vulneráveis, exercendo uma divisão espacial entre os locais de habitação e os locais de trabalho, propiciando o deslocamento do operariado para os subúrbios, agora com maior oferta de transporte a baixo custo. Assim, faz-se necessário abranger o conceito de mobilidade residencial apresentado por Luciana do Lago, enquanto um fenômeno demográfico que se baseia em duas situações problema: a influência do quadro urbano sobre a mobilidade e a contribuição da mobilidade para o perfil dos bairros e unidades urbanas (LAGO, 2000). Dessa forma, pode-se dizer que no Rio de Janeiro a valorização do solo nas áreas centrais, e a consequente expulsão da população de baixa renda, explicariam os deslocamentos dos mais pobres para a periferia (LAGO, 2000).

Apesar da autora adotar o uso da palavra “residencial” para descrever o processo, no presente trabalho opta-se pelo termo “mobilidade habitacional”, por se tratar do recorte da modernidade no qual o sentido da experiência do habitar supera a tectônica da moradia enquanto residência. Nesse sentido, Vaz (2000) argumenta que após a reforma urbana o eixo da questão habitacional se deslocou, passando da forma para o espaço da habitação, isto é, se transferiu da moradia em si para o seu habitat.

Entende-se que, assim como visto em Vaz (2000), a estruturação do espaço urbano também se dá através de um processo de adaptação das famílias ao novo mercado habitacional que prioriza novas relações sociais e melhores condições de moradia. Isso porque somente os tradicionais elementos explicativos adotados na análise do acesso à propriedade e localização, como a fonte de oferta e o crédito bancário, por exemplo, não dão conta de compreender as estratégias residuais em sua complexidade política.

A produção de habitação social no Brasil

Os estudos desenvolvidos por Bonduki (2013) permitem compreender como a estrutura e a morfologia urbana das grandes cidades brasileiras se desenvolveram, entre outros motivos, à custa da intervenção do Estado no setor de habitação social. Nesse sentido, é possível identificar como a cidade do Rio de Janeiro, enquanto capital do país, foi alvo privilegiado de um novo padrão de intervenção do Estado no setor urbano, com o desenvolvimento de modelos que depois seriam replicados no restante do país. Portanto, infere-se que a produção brasileira no âmbito da habitação social foi bastante inovadora enquanto motivada pelo movimento modernista e pela busca incessante pelo Estado do Bem-Estar Social e, ainda, que estes espaços residenciais fazem parte de um projeto de regulação estatal.

As soluções arquitetônicas e urbanísticas adotadas não podem, portanto, ser consideradas neutras: eram parte integrante de um projeto político-ideológico, no qual as novas concepções formais e espaciais se adequavam à estratégia mais ampla do nacional-desenvolvimentismo (BONDUKI, 2013, p. 164).

Foi a partir de 1930 que se iniciou no Brasil essa participação do Estado na produção de habitação social de maneira mais efetiva. Esse marco temporal foi reconhecido como o início da ação estatal, apesar de não ter sido considerado como política pública em sentido pleno, uma vez que não alcançou resultados quantitativos que favorecessem a universalização do acesso à moradia por parte dos trabalhadores informais e pelas camadas mais pobres. Isso significou, historicamente, a partir do recorte socioeconômico, o resultado dessa produção habitacional enquanto parte de um projeto político que considerou o processo de urbanização como elemento fundamental de implementação. Nesse sentido, a virada para a década de 40 marca uma tentativa de flexibilizar o pacto liberal anterior, colocando o Estado enquanto agente ativo das ações. Contudo, esse processo não ocorreu sem problemas e contradições, uma vez que a entrada do país em um novo estágio urbano-industrial provocava um processo de desenvolvimento que vinha acompanhado de uma efervescência na questão social, exigindo novas respostas e formas de intervenção.

Para compreender o impacto dessas ações no desenvolvimento da morfologia urbana e na produção de arquitetura do Rio de Janeiro, Vaz (2002) coloca que a habitação popular, devido ao contexto político e urbano, deixava de ser vista como apenas uma construção para moradia coletiva e se tornava um espaço com suporte de diferentes serviços e equipamentos. Isso evidencia que estava em andamento um traço de transformação muito maior: que a especialização dos espaços construídos ocorre simultaneamente à divisão do trabalho entre as classes. Tendo essa mudança como premissa, percebe-se que estas novas áreas, nas quais começaram a ser pensados os conjuntos habitacionais, passam a ser acessíveis com a inauguração dos sistemas de transporte público, que permitiram aproximar o que o processo de modernização da cidade distanciou. Por essas razões, pode-se dizer que os conjuntos habitacionais localizados no Rio de Janeiro foram concebidos como núcleos urbanos, uma vez que dispunham de vários equipamentos comunitários e rede de serviços.

Por outro lado, essas transformações não fizeram surgir apenas os conjuntos habitacionais populares, mas adotaram a verticalização como solução técnica também para moradia das ascendentes classes médias. Isso permite identificar que a coletivização, resultante no edifício de apartamentos, apesar de demandar a socialização do espaço, tornou-se um modelo que se propagou pela cidade. O contexto político é indissociável na formulação de um novo ideal arquitetônico e urbanístico, pois é como se “a habitação coletiva e a valorização do convívio e da sociabilidade pudessem ser agentes auxiliares na criação de um homem novo” (BONDUKI, 2014). Por isso, no Rio de Janeiro o conceito de condomínio também permite a leitura como “símbolo do bom gosto, do luxo, da distinção e do moderno” (VAZ, 2002). Com nova forma materializada, o desprezo pela habitação coletiva se transformou radicalmente em objeto de desejo das diversas classes, embora a exclusão espacial se tornasse cada vez mais evidente, possibilitando concluir que em meados do século XX a modernidade se expressou no Rio de Janeiro por meio de dois elementos: a verticalização da habitação e a segregação espacial.

Para validar essas mudanças na produção de habitação, na segunda metade do século XX o Código de Obras da cidade do Rio de Janeiro incorporou o modelo do edifício de apartamentos e o impôs como padrão, proibindo a construção de vilas e renomeando a habitação coletiva como “habitação multifamiliar”. Este dado técnico é de extrema importância, pois organizou em caráter legal o que durante décadas foi encarado apenas como carga ideológica (VAZ, 2002). Por essas razões, no que

tange a produção de habitação social, a cidade do Rio de Janeiro tem no racionalismo a necessidade de se obter uma hegemonia social na moradia, fazendo com que o arquiteto desenvolva o programa de necessidades das unidades habitacionais buscando um maior grau de igualdade compositiva possível, independentemente se estas estão localizadas de forma coletiva nos grandes blocos, ou dispostas individualmente em pequenas unidades (FERNANDES, 2000).

O caso do Conjunto Residencial Realengo

O conjunto habitacional quando construído em Realengo, subúrbio do Rio de Janeiro, fica localizado próximo a linha férrea e das estações de trem de Realengo e Padre Miguel, além de ser margeado ao norte pela Avenida Brasil. O projeto do arquiteto Carlos Frederico Ferreira era composto por 2.344 unidades habitacionais e levava em conta diferentes tipologias, como casas isoladas, geminadas e blocos de apartamentos, além de uma infraestrutura que contemplava rede de água, luz e esgoto e galeria de águas pluviais. Ademais, também contava no seu planejamento inicial com serviços de caráter assistencial, como escola primária, creche, ambulatório médico, quadra para prática de esportes, um templo católico e um horto florestal. Para Bonduki (2013), o bloco laminar se destaca na paisagem horizontal e cria um jogo de volumes com a distribuição intercalada dos balcões na fachada, como na residência estudantil da Bauhaus, adotado por Gropius em Dessau, reforçando os princípios da modernidade e a edificação de cidades-modelo almejadas na época (Figura 4).

Figura 4. Conjunto Residencial do Realengo nos anos 40.

Fonte: Andrej Slivnik, s.d.

Inserido na lógica do projeto de modernização do país, empreendida naquele momento, Realengo é o primeiro conjunto residencial a materializar o sonho de ordenamento urbano sobre a ocupação do vazio, nesse caso, representado pelo descampado do subúrbio carioca (BONDUKI, 2014). A implantação de conjuntos habitacionais marcaria a presença ativa do Estado nessa região, onde se

define uma concepção urbanística que visa valorizar os espaços coletivos públicos, com soluções assim descritas pelo próprio arquiteto:

Recuando as casas mais para o centro dos lotes, criando à frente delas uma área verde margeando as ruas; desenhando a implantação dos equipamentos coletivos de maneira estratégica, colocando-os a pequenas distâncias com referência a todas as habitações; introduzindo, como experimentação, habitações coletivas (BONDUKI, 2014, p. 12).

Do ponto de vista urbanístico, Realengo sintetiza o debate em voga no século XX sobre um novo mundo urbano possível que superasse as dificuldades da cidade industrial do Rio de Janeiro dos anos 30, composta por um adensado de cortiços em sua área central. Apesar da implantação do conjunto se dar sobre um arruamento preexistente, isso não impediu que o parâmetro do lote privado pudesse ser revisto para viabilizar uma configuração mais coletiva dos espaços. As casas geminadas, por exemplo, têm seus lotes delimitados, mas estão em conexão direta com as áreas livres, conformando graus diferenciados de paisagismo, o que estabelece uma transição gradativa e desejada entre os espaços públicos, coletivos e privados (BONDUKI, 2014). Pode-se dizer que o caráter integrador do projeto também se dá a partir da presença das praças e calçadas arborizadas e com dimensões generosas que promovem qualidade urbanística. Ao mesmo tempo que se objetivava uma unidade autossuficiente, havia uma relação espacial com os bairros adjacentes e também com o centro da cidade, por meio da proximidade com a malha ferroviária admitida pela forma urbanística projetada.

O caso do Conjunto Residencial Pedregulho

O Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes, mais conhecido como Conjunto Pedregulho, está localizado no bairro Benfica, no Rio de Janeiro, próximo ao centro da cidade. O projeto de Affonso Eduardo Reidy foi construído entre os anos de 1946 e 1952 e possui uma implantação com área total de 52.142 m² e uma taxa de ocupação final em torno de 17% (SILVA, 2005). Para este conjunto, o programa previsto incluía 328 unidades habitacionais do tipo duplex, além de uma extensa área pública, projetada como uma “rua suspensa”, que configurava áreas comerciais e de serviços junto à função de espaço recreativo, bem como estabelecia corredores com ampla circulação a cada dois andares (BONDUKI, 2013). Além disso, o projeto incorporou escola, mercado, lavanderia, centro de saúde, ginásio esportivo, parque infantil, clube social e um projeto paisagístico de Burle Marx, elementos que conferem sociabilidade e dinamicidade ao edifício que foi pensado como habitação mínima de alta densidade.

De acordo com Silva (2005), existe uma relação dos preceitos corbusianos e a obra de Reidy, que é observada por Sigfried Giedion, no livro Espaço, Tempo e Arquitetura, por meio da presença de elementos arquitetônicos, como a torre sobre pilotis, que permite uma permeabilidade visual e um equilíbrio dinâmico da paisagem natural como complemento da arquitetura (Figura 5). Essa implantação inovadora, parte de uma geometria irregular do terreno, associada a uma topografia bastante acidentada, chegando a apresentar no ponto mais alto um desnível de cerca de 50 metros que, de forma sinuosa, cruza toda a extensão transversal do terreno. O desenho da fachada sul, voltada para o rio, somado à sua sinuosidade, provoca uma espécie de promenade arquitetônico, onde se obtém distintas percepções sobre o objeto à medida que este é percorrido pelo usuário

(SILVA, 2005). Há ainda o escalonamento do terreno como recuperação do plano inclinado original por meio do reconhecimento do espaço natural, o que é desejado pelos princípios modernos.

Figura 5. Conjunto Residencial Pedregulho.

Fonte: Nabil Bonduki, s.d.

Considerações Finais

É bastante evidente o quanto a paisagem construída, quando preservada, permite fazer uma leitura sobre a história das cidades brasileiras. As soluções arquitetônicas e urbanísticas adotadas não podem, portanto, ser consideradas neutras: a relação estabelecida entre arquitetura e cidade é reconhecida através da produção social das formas espaciais, apresentada por Castells, que podem ser identificadas a partir da investigação das formas urbanas e da produção arquitetônica. Com essa leitura, entendeu-se que essa abordagem não é comumente encontrada nos estudos tanto da história da arquitetura no Brasil quanto na compreensão da evolução da morfologia urbana das cidades e, por isso, sugere-se direcionar o foco para a complementação desses estudos com visões mais pertinentes a produção do espaço urbano ampliando as possibilidades e os limites de investigação.

Com a análise, é possível inferir que o território de uma cidade não é apenas um retrato político e social de um espaço, mas que dentro dessa percepção existe ainda a sociedade com sua história e desdobramentos, tanto na arquitetura como na malha urbana. Assim, o presente estudo entende que o processo de modernização tem levado o Brasil a resultados bem diferentes dos alcançados pelos países do capitalismo central. Como exemplo, o estudo das transformações da cidade e da moradia no Rio de Janeiro demonstra como a noção do caminho linear e homogêneo, traçado pela modernidade, não é aplicável a todas as cidades, uma vez que a morfologia urbana somada à topografia acidentada permitem um outro movimento entre as ruas.

Compreende-se que a modernização urbana significou também a segregação socioespacial da população nos novos espaços e meios de consumo coletivos. Isso porque esse processo de modernizar o urbano significou a privação das camadas mais pobres dos progressivos melhoramentos incorporados aos empreendimentos do mercado imobiliário. Dessa forma, as condições de habitabilidade nos conjuntos populares, estabelecidas com a modernização, imprimiram de forma clara na paisagem a desigualdade social que antes se camuflava com outros aspectos do tecido urbano. Isso permite apontar um longo caminho a percorrer no que tange a delinear a real paisagem urbana resultante desses processos.

Os conjuntos habitacionais adotados como exemplo ensinam que a arquitetura não deve possuir valores por si mesma, mas sim, atribuir características que compunham juntamente com os demais elementos existentes, a então idade contemporânea. Além disso, revelam que existe uma grande diferença entre o espaço ocupado e aquele que se deixa ocupar (SILVA, 2005). Isso demonstra que existe arquitetura para além daquela projetada, uma vez que essa dinâmica, apesar de poder ser desejada, e até induzida, só acontece realmente a partir da decisão sobre a apropriação dos espaços. Conclui-se, portanto, que a produção de arquitetura é comumente desassociada dos parâmetros urbanísticos e morfológicos quando estudada, sendo comumente abordada pelas questões políticas e sociais, esquecendo-se um pouco que a arquitetura é indissociável do contexto urbano que está inserida. Nesse sentido, o presente trabalho se propôs a promover um novo limite de fronteira do conhecimento acerca do assunto.

REFERÊNCIAS

ALBERNAZ, Maria Paula. **Formas de ocupação na cidade do Rio de Janeiro: Abordagens Morfológicas na investigação do Tecido Urbano**. Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - ENANPUR. Porto Alegre, 2016. Disponível em: Acesso em 22 out 2022.

BONDUKI, Nabil. **Origens da habitação social no Brasil: arquitetura moderna, lei do inquilinato e difusão da casa própria**. São Paulo: Estação Liberdade, 2013. BONDUKI, Nabil. Os pioneiros da habitação social: onze propostas de morar para o Brasil moderno. São Paulo: Editora Unesp, 2014.

CASTELLS, Manuel. **A Questão Urbana**, tradução: Arlene Caetano, 1ª reimpressão, Coleção Pensamento Crítico, volume 48, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.

FERNANDES, Nelson da Nóbrega. **Capitalismo e morfologia urbana na longa duração: Rio de Janeiro (século XVIII-XXI)**. Diez años de cambios en el Mundo, en la Geografía y en las Ciencias Sociales, 1999-2008. Actas del X Coloquio Internacional de Geocrítica. Universidad de Barcelona, 2008. Disponível em: Acesso em 20 out 2022.

HALL, Peter. **Cidades do amanhã**. São Paulo: Perspectiva, 2002. LAGO, Luciana Corrêa do. **Desigualdades e Segregação na Metrópole: O Rio de Janeiro em tempo de crise**. Rio de Janeiro: Revan, 2000.

PÉRGOLIS, Juan Carlos. **Ciudad fragmentada**. Buenos Aires: Nobuko, 2005.

SANTOS, Milton. **Por uma geografia nova: da crítica da geografia a uma geografia crítica**. São Paulo: Hucitec, 1986.

SILVA, Rafael Spindler da. **O Conjunto Pedregulho e algumas relações compositivas**. Vitruvius: Arqtextos, 2005. Disponível em: Acesso em 22 out 2022.

VAZ, Lilian Fessler. **Modernidade e moradia: habitação coletiva no Rio de Janeiro nos séculos XIX e XX**. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2002.